

Suv resurslaridan samarali foydalanish

Otaboyeva Nilufar Toxir qizi¹, Sapayeva Saodatjon Satimbay qizi¹

1-Urganch davlat universiteti Bioinjeneriya va oziq – ovqat xavfsizligi fakulteti 2 bosqich talabasi

E-mail: otaboyevanilufar891@gmail.com

saodatjonsapayeva@gmail.com

O‘zbekistonning qurg‘oqchil sharoitida suv bilan ta‘minlanganlik har doim qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining eng muhim omillaridan biri bo‘lib kelgan. Suvdan oqilona foydalanish va u bilan bog‘liq boshqa tajribalar mamlakatimizdagi tuproqning sifati va unumdorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi, tuproq unumdorligi esa mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Tuproq unumdorligini oshirishda suv hamda o‘simliklar oladigan oziqa moddalarini tuproqda yaratishda meliorativ tadbirlar orqali, ya‘ni yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, tuproqning suv, tuz, oziqa rejimi va mikrobiologik jarayonlar orqali, to‘g‘ri agrotexnika va almashlab ekish sistemasi tufayli tuproqlarning struktura holatini yaxshilash mumkin. Tuproqning namligini saqlash va uning tarkibidagi tuzlarning balansini boshqarish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Suv resurslaridan oqilona foydalanmaslik O‘zbekistonda sug‘oriladigan dehqonchilikning barqaror rivojlanishiga to‘sqinlik qilayotgan bosh sabablardan biridir. Bu borada mamlakatimiz prezidenti SH.Mirziyayev bir qancha ishlarni amalga oshirmoqdalar. Masalan, 2018-yil 9-dekabr kuni bo‘lib o‘tgan selektrdagi nutqida prezidentimiz tashabbusi bilan har yili dekabr oyining ikkinchi yakshanbasida “Qishloq xo‘jaligiga oid ko‘plab masalalar haqida gapirdilar, jumladan qishloq xo‘jaligini rivojlantirish, suv tejoychi texnologiyalarni fermer xo‘jaliklariga tadbiiq etish, kerak bo‘lsa davlat tomonidan subsidiyalar ajratish, yangi serhosil navlarni yaratish, ko‘p tarmoqli fermer xo‘jaliklarini tashkil etish, intinsiv bog‘larni, issiqxonalarini barpo etish nafaqat qo‘shimcha daromad manbai balki mamlakatimiz aholisi uchun bo‘sh ish o‘rni ham demakdir”.

Resurstejamkor texnika va texnologik sxemalar, qishloq xo‘jalik yerlarini meliorasiyalash sohasida ishlab chiqishning asosiy tamoyillari kam chiqindili yoki chiqindisiz texnologiyalarga asoslanishi kerak va u quyidagilardan iborat:

- tizimlilik tamoyili — sugʻorishning har bir alohida texnologik jarayoni agrolandshaftli tizimlardagi barcha qishloq xoʻjalik ekinlarini yetishtirishga dinamik tizimining elementi sifatida qarash;
- tabiiy resurslardan foydalanishning komplekslilik tamoyili — energetik resurslarning barcha komponentlari va potentsiallarini maksimal ishlatish hamda uni amalga oshirishning konkret shakllari birinchi navbatda agrolandshaftli tizimlarda qishloq xoʻjalik ekinlarini yetishtirishning texnologik jarayoni bosqichida chiqindisiz ishlab chiqarishni tashkil etish;
- ishlab chiqarishning atrofdagi tabiiy va ijtimoiy muhitga taʼsirini chegaralashga talablilik tamoyili — uning hajmi va ekologik takomillashganligini hisobga olgan holda, yaʼni suv, tuproq va yer kabi tabiiy va ijtimoiy resurslarni saqlash bilan bogʻlash¹⁸.

Yer sharining uchdan ikki qismi suv bilan qoplangan boʻlsa-da, uning 97,5 foizi shoʻr suvlar boʻlib, ishlatishga yaroqsizdir. Qolgan 2,5 foizi chuchuk suv resurslarini tashkil etib, uning 79 foizi abadiy muzliklar, 20 foizi yer osti suvlari, 1 foizi esa daryo va koʻllar hissasiga toʻgʻri keladi¹⁹.

Shoʻr tuproqlarni tur va turchalarga boʻlganda, albatta, tuzlarning geyoximiyasi va agrofiziologik prinsipi asos qilinib olinadi. Faqat shu yoʻl bilangina ularning hosil boʻlishi, shoʻrlanish shakllari, tabiiy unumdorlik darajasi va qishloq xoʻjalik ekinlarini ekish uchun oʻzlashtirishdagi meliorativ tadbirlarni ilmiy asosalagan holda ishlab chiqish mumkin. Quyida tabiatdagi tuzlarning turlari keltirilgan.

Tuz qatlamlari: tuz qatlamlarini kelib chiqishi va yoshiga qarab ikkiga ajratamiz. Birinchisi hozirgi zamon tuz qatlamlari, bular turli nomakob suvlarning (koʻl, dengiz, geologik qatlam, neft va boshqa suvlar) hozirda bugʻlanishga sarflanishidan choʻkmaga tushgan tuzlar boʻlib, ikkinchisi ham shu yoʻl bilan, lekin uzoq geologik oʻtmishda hosil boʻlgan.

Tuz qatlamlarini kimyoviy jihatdan quydagilarga boʻlamiz:

¹⁸ B.Amanov Sugʻorishning tejamkor texnologiyalarini yaratishning asosiy tamoyillari. Agro Ilm –Oʻzbekiston Qishloq va suv xoʻjaligi №4. 2019, 73 bet.

¹⁹ Oʻzbekiston Respublikasi Suv xoʻjaligi vazirligi “Suv xoʻjaligi hisobot beradi”. Baktria press. Toshkent 2020

- Ohak tuz qatlamlari. Arid zonalarda keng tarqalgan, buni turkiy xalqlar tilida sho`x, xitoy tilida shechiyan deb ataladi. Sho`xlar zich joylashganligi uchun o`simlik ildizlarining tarqalishi, haydab ishlov berish og`ir. Ohak tuzi qatlamlari (sho`x yerlar)ning fiziologik aks ta`siri yo`q. sho`x yerlarni chuqur qilib portlovchi modddalar bilan portlatib, so`ngra maxsus mashinalar bilan ishlov berish orqali ekishga o`zlashtirish mumkin.
- Gips qatlamlari arid zonalarning yanada chuqurroq, kam suvli qisimlarida sodir bo`ladi. Gips qatlamlari Markaziy Osiyoda keng tarqalgan. Tabiatada gips qatqaloq sifatida yoki ko`l suvlarining bug`lanishi evaziga hosil bo`lsa, gips qatlamlari esa ko`hna geologik davrdan saqlanib qolgandir. Gips qatlamlarini suv rejimi o`simlik uchun juda qulaymas. Bu tuproqlar tez qurg`oqchilikka ucharydi. Fizik xossalari ham yomon.

Tuz qatlamlari Markaziy Osiyoning eng quruq qismida tarqalgan bo`lib, iqlim quruq bo`lganligi tufayli tuz qatlamlari yoki qatqaloqlari sifatida saqlanadilar. Tuz qatqalog`i yoki qatlami ko`p vaqt 90-100% gacha sof bir xil tuzlardan, ba`zida esa boshqa tuzlarning aralashmalaridan tashkil topadi. Shunday qilib hozirgi zamon tuz qatlamlarining qalinligi bir necha 10 sm dan bir necha 100 sm gacha bo`ladi.

Sho`rlanganlik darajasi tuproqdagi zaharli suvdaoson eruvchan tuzlarning umumiy miqdorini ko`rsatadi. Respublikada meliorativ holati yomon yerlarning ko`p qismi tuproqning sho`rlanishi bilan bog`liq.

Tuproqning sho`rlanishi asosan maydonlardan yer osti suvining oqib chiqib ketmasligi va ariq zovurlarning ishlamasligidan kelib chiqadi. Tuproqning sho`rlanishi uning sho`rlanish darajasi tuzlar ximizmi, turli gorizontning joylashish chuqurligi va yer osti suvining chuqurligi bilan farqlanadi.

Sug`oriladigan yerlarning meliorativ holatini yanada yaxshilash, meliorasiya va irrigasiya ob`yektlari tarmog`ini rivojlantirish, suv resurslaridan oqilona va tejamkorlik bilan foydalanish, buning asosida qishloq xo`jaligi ishlab chiqarishining barqaror ishlashini ta`minlash, yerlarning unumdorligini oshirish hamda qishloq xo`jaligi ekinlari hosildorligini ko`paytirish maqsadida 2013 yil 19 aprel 2013–2017 yillar davrida “Sug`oriladigan

yerlarning meliorativ holatini yanada yaxshilash va suv resurslaridan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 1958-sonli Prezident qarori qabul qilindi²⁰.

Bugungi kunda qishloq xo‘jalik mahsulotlarini yetishtirishda sug‘orishda qo‘llaniladigan yer ustidan, yomg‘irlatib, tuproq ichidan, tomchilatib, tuproq ostidan, purkab sug‘orish usullaridan samarali foydalanish. Bunda tuproq suv-tuz rejimini boshqarish orqali tuproq unumdorligi, sho‘rlanishi oldini olish imkonini beradi.

Sug‘orishga berilayotgan suvni doimiy va qat‘iy hisobga olish undan to‘g‘ri va tejamli foydalanish shartidir. Sug‘orish tizimining barcha bo‘limlarida o‘lchash ishlarini olib borish xo‘jalik va xo‘jaliklararo suvdan foydalanish rejalarini muvaffaqiyatli amalga oshirishga va sug‘orish suvidan tejamli foydalanishga olib keladi, suvni iste‘molchilar o‘rtasida to‘g‘ri taqsimlashni ta‘minlaydi, sug‘orish kanallari FIK ni oshiradi, suvdan noto‘g‘ri foydalanish sabablarini o‘z vaqtida yo‘qotishga imkon beradi va boshqalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. B.Amanov Sug‘orishning tejamkor texnologiyalarini yaratishning asosiy tamoyillari. Agro Ilm –O‘zbekiston Qishloq va suv xo‘jaligi №4. 2019, 73 bet.
2. Karimov I.A. “Sug‘oriladigan yerlarni meliorativ xolatini yaxshilash”, bo‘yicha 2013 y 19-aprel PQ -1958 sonli qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Suv xo‘jaligi vazirligi “Suv xo‘jaligi hisobot beradi”. Baktria press. Toshkent 2020

²⁰ Karimov I.A. “Sug‘oriladigan yerlarni meliorativ xolatini yaxshilash”, bo‘yicha 2013 y 19-aprel PQ -1958 sonli qarori.